

TAZYIQ VA ZO‘RAVONLIKKA QARSHI KURASHISHNING XALQARO-HUQUQIY MEXANIZMLARI

Axmatova Feruzaxon Dilshod qizi

Chirchiq davlat pedagogika universiteti 1 bosqich magistri

Ilmiy rahbar: : G.G‘.G‘affarova, ChDPU professor, f.f.d.

Anotatsiya: Ushbu maqolada tazyiq va zo‘ravonlikka qarshi kurashishning xalqaro-huquqiy mexanizmlari tahlil qilinadi. Bu maqolada inson huquqlarini himoya qilish sohasidagi asosiy xalqaro hujjatlar - BMT konvensiyalari, deklaratsiyalar hamda xalqaro tashkilotlarning amaliy faoliyati yoritilgan. Shuningdek, O‘zbekistonning mazkur sohadagi xalqaro majburiyatlari va milliy qonunchilikdagi islohotlar ko‘rib chiqiladi. Maqola tazyiq va zo‘ravonlikni bartaraf etishda xalqaro hamkorlikning ahamiyatini ochib berilgan.

Kalit so‘zlar: Tazyiq, zo‘ravonlik, xalqaro huquq, xalqaro mehnat, gender tenglik, millat, xalqaro-huquqiy mexanizm.

Bugungi globallashuv sharoitida inson huquq va erkinliklarini ta‘minlash, uni har qanday tazyiq va zo‘ravonlikdan himoya qilish masalasi xalqaro hamjamiyat e‘tiborida eng dolzarb yo‘nalishlardan biriga aylanmoqda. Zero, zo‘ravonlik har qanday jamiyatda inson sha‘ni, qadr-qimmatini va erkinligini poymol etuvchi hodisa bo‘lib, u nafaqat jismoniy, balki ruhiy, iqtisodiy va jinsiy shakllarda ham namoyon bo‘lmoqda. Shu bois, tazyiq va zo‘ravonlikka qarshi kurashish har bir davlatning ijtimoiy-siyosiy barqarorligini ta‘minlash, inson huquqlarini real himoya qilishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Xalqaro huquq doirasida tazyiq va zo‘ravonlik masalasi keng yoritilgan bo‘lib, bu borada Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Yevropa Kengashi, Xalqaro mehnat tashkiloti, hamda boshqa xalqaro institutlar muhim normativ-huquqiy hujjatlarni qabul qilgan. 1948-yilda qabul qilingan Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi inson sha‘ni va qadr-qimmatining daxlsizligini e‘tirof etgan holda, tazyiq va zo‘ravonlikning har qanday shaklini rad etgan ⁸⁵. Keyinchalik 1966-yildagi Fuqarolik va siyosiy huquqlar to‘g‘risidagi xalqaro pakt, 1979-yildagi Ayollarga nisbatan kamsitishning barcha shakllarini bartaraf etish to‘g‘risidagi konvensiya (CEDAW), 1984-yildagi Qiynoqlarga qarshi konvensiya, hamda 1989-yildagi Bola huquqlari to‘g‘risidagi konvensiya mazkur yo‘nalishda xalqaro-huquqiy asoslarni yanada mustahkamladi ⁸⁶.

⁸⁵ Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi. BMT Bosh Assambleyasining 1948 yil 10 dekabrda 217 (III) A-sonli rezolyutsiyasi.

⁸⁶ Karimova, N. (2022). *Xalqaro huquq va inson huquqlari himoyasining zamonaviy mexanizmlari*. Toshkent: TDYuU nashriyoti.

Tazyiq va zo‘ravonlikka qarshi kurashishning xalqaro mexanizmlari nafaqat normativ hujjatlar bilan, balki amaliy nazorat va monitoring tizimlari orqali ham amalga oshiriladi. BMT Inson huquqlari kengashi, Yevropa Inson huquqlari sudi, Xalqaro jinoiy sud kabi organlar zo‘ravonlik va kamsitish holatlarini tergov qilish, jabrlanganlarning huquqlarini tiklash, shuningdek, davlatlarning xalqaro majburiyatlarni bajarish darajasini baholash kabi muhim vazifalarni bajaradi. Shu tariqa xalqaro huquq tizimi insonni har qanday zo‘ravonlikdan himoya qilishning global mexanizmini shakllantirib boradi.

So‘nggi yillarda O‘zbekiston ham bu borada sezilarli yutuqlarga erishmoqda. Xususan, mamlakat BMTning inson huquqlariga oid asosiy 80 dan ortiq xalqaro hujjatlariga qo‘shilgan, shuningdek, 2019-yilda qabul qilingan “Ayollarni tazyiq va zo‘ravonlikdan himoya qilish to‘g‘risida”gi qonun bu sohada yangi bosqichni boshlab berdi ⁸⁷. Qonun ayollarning huquqlarini himoya qilish, zo‘ravonlik holatlarini oldini olish va jabrlanganlarga ijtimoiy, huquqiy, psixologik yordam ko‘rsatishning aniq mexanizmlarini belgilab bermoqda. Bundan tashqari, fuqarolik jamiyati institutlari, ommaviy axborot vositalari va xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikda aholining huquqiy ongini oshirish, gender tenglikni ta‘minlashga qaratilgan chora-tadbirlar tizimli amalga oshirilmoqda.

Tazyiq va zo‘ravonlikka qarshi kurashish — bu faqat huquqiy yoki siyosiy jarayon emas, balki insoniyatning ma‘naviy-axloqiy qadriyatlariga asoslangan umumiy burchdir. Shu bois, xalqaro-huquqiy mexanizmlar nafaqat hujjatlar yig‘indisi, balki har bir insonning tinch va xavfsiz hayot kechirishi uchun kafolatdir. Mazkur maqolada tazyiq va zo‘ravonlikka qarshi kurashishning xalqaro-huquqiy asoslari, xalqaro tashkilotlar faoliyati va O‘zbekiston tajribasi tahlil qilinadi.

Tazyiq va zo‘ravonlik inson huquqlarining eng og‘ir buzilish shakllaridan biri bo‘lib, u jismoniy yoki ruhiy zarar yetkazish, iqtisodiy cheklash, shuningdek, ijtimoiy va siyosiy erkinliklarni poymol etish tarzida namoyon bo‘ladi. Shu sababli, xalqaro huquq tizimi bu hodisaga qarshi kurashish uchun bir qator universal mexanizmlarni shakllantirgan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan 1948-yilda qabul qilingan Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasida har bir inson sha‘ni va qadr-qimmatini daxlsiz ekanligi, hech kim qiynoqqa, shafqatsiz yoki xo‘rllovchi muomalaga duchor etilmasligi qat‘iy belgilab qo‘yilgan ⁸⁸.

Mazkur deklaratsiyaning qabul qilinishi keyinchalik inson huquqlarini xalqaro miqyosda huquqiy jihatdan mustahkamlovchi ko‘plab shartnomalar uchun asos bo‘ldi. 1966-yildagi Fuqarolik va siyosiy huquqlar to‘g‘risidagi xalqaro pakt hamda Ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy huquqlar to‘g‘risidagi xalqaro paktlar shaxs erkinligi, sha‘ni va

⁸⁷ “Ayollarni tazyiq va zo‘ravonlikdan himoya qilish to‘g‘risida”gi Qonun. O‘zbekiston Respublikasi Qonuni, 2019 yil 2 sentyabr.

⁸⁸ Qiynoqlarga va boshqa shafqatsiz, g‘ayriinsoniy yoki qadr-qimmatni kamsituvchi muomalalarga qarshi konvensiya. BMT, 1984 yil 10 dekabr.

daxlsizligini kafolatlaydi ⁸⁹. Shu bilan birga, 1979-yilda qabul qilingan Ayollarga nisbatan kamsitishning barcha shakllarini bartaraf etish to'g'risidagi konvensiya (CEDAW) ayollarni tazyiq va zo'rvonlikdan himoya qilish borasida global mexanizm sifatida muhim ahamiyat kasb etdi ⁹⁰.

1984-yilda qabul qilingan Qiynoqlarga va boshqa shafqatsiz, g'ayriinsoniy yoki qadr-qimmatni kamsituvchi muomalalarga qarshi konvensiya (CAT) esa insonning jismoniy va ruhiy daxlsizligini himoya qiluvchi eng asosiy xalqaro hujjatlardan biridir. Ushbu konvensiya davlatlarga zo'rvonlikni amalga oshirgan shaxslarni jinoiy javobgarlikka tortish, jabrlanganlarga kompensatsiya to'lash va profilaktika choralarini ko'rish majburiyatini yuklaydi.

Shuningdek, 2011-yilda Yevropa Kengashi tomonidan qabul qilingan Ayollarga nisbatan zo'rvonlik va oilaviy zo'rvonlikka qarshi Istanbul konvensiyasi zamonaviy xalqaro huquqdagi eng muhim hujjatlardan biridir. Unda nafaqat jazo choralarini kuchaytirish, balki zo'rvonlikni oldini olish, jabrlanuvchilarga yordam ko'rsatish va gender tenglikni ta'minlash bo'yicha kompleks yondashuv belgilangan ⁹¹.

O'zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgach, inson huquqlarini himoya qilishga alohida e'tibor qaratib kelmoqda. Mamlakat bugungi kunga qadar inson huquqlariga oid o'ndan ortiq asosiy xalqaro konvensiyalarga qo'shilgan. Xususan, 1995-yilda CEDAW, 1997-yilda CAT, 2008-yilda Bola huquqlari konvensiyasi bo'yicha qo'shimcha protokollarga qo'shilishi bu boradagi xalqaro majburiyatlarni mustahkamladi.

2019-yilda qabul qilingan “Ayollarni tazyiq va zo'rvonlikdan himoya qilish to'g'risida”gi qonun milliy huquq tizimida yangi bosqichni boshlab berdi⁹². Ushbu qonun doirasida himoya orderi joriy qilindi, zo'rvonlikdan jabrlanganlarga psixologik, tibbiy va huquqiy yordam ko'rsatish mexanizmlari ishlab chiqildi. 2020-yilda esa “Gender tengligi kafolatlari to'g'risida”gi qonun qabul qilinib, ayollar va erkaklar huquqlarining tengligi konstitutsion darajada mustahkamlandi.

Shuningdek, O'zbekiston BMT, YEXHT, YUNISEF va UN Women bilan hamkorlikda “Zo'rvonliksiz hayot sari” milliy dasturini amalga oshirmoqda. Bu dastur doirasida aholining huquqiy ongini oshirish, zo'rvonlikka nisbatan murosasiz munosabatni shakllantirish, shuningdek, mahalla tizimi va NNTlar bilan hamkorlikda ayollarni himoya qilish markazlari faoliyatini kengaytirish rejalashtirilgan ⁹³.

⁸⁹ <https://lex.uz/docs/-2640479>

⁹⁰ CEDAW — Ayollarga nisbatan kamsitishning barcha shakllarini bartaraf etish to'g'risidagi konvensiya. BMT, 1979 yil.

⁹¹ <https://rm.coe.int/1680464e75>

⁹² “Ayollarni tazyiq va zo'rvonlikdan himoya qilish to'g'risida”gi Qonun. O'zbekiston Respublikasi Qonuni, 2019 yil 2 sentyabr.

⁹³ Karimova, N. (2022). Xalqaro huquq va inson huquqlari himoyasining zamonaviy mexanizmlari. Toshkent: TDYuU nashriyoti.

Natijada, O'zbekistonda xalqaro standartlarga mos qonunchilik bazasi yaratilgan bo'lib, bu tazyiq va zo'rvonlikka qarshi kurashishning barqaror tizimini shakllantirishga xizmat qilmoqda. Biroq, xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, qonunchilikdan tashqari, aholining madaniy saviyasi va gender masalalaridagi ongini oshirish ham muhim ahamiyatga ega. Shu sababli, xalqaro hamkorlikni yanada kengaytirish, ta'lim tizimida inson huquqlari madaniyatini rivojlantirish, OAV orqali tazyiq va zo'rvonlikka qarshi targ'ibot ishlarini kuchaytirish zarur.

Tazyiq va zo'rvonlikka qarshi kurashish bugungi kunda nafaqat milliy, balki global miqyosdagi eng muhim inson huquqlari masalalaridan biridir. Xalqaro hamjamiyat bu muammoni bartaraf etish uchun turli huquqiy mexanizmlar, konvensiyalar va institutlarni shakllantirib, ularni amalda qo'llash bo'yicha keng tizim yaratgan. 1948-yildagi Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi, 1979-yildagi CEDAW konvensiyasi, 1984-yildagi Qiynoqlarga qarshi konvensiya, hamda 2011-yildagi Istanbul konvensiyasi mazkur sohada asosiy xalqaro-huquqiy tayanchlarni tashkil etadi. Ushbu hujjatlar har bir insonning sha'ni, qadr-qimmatini va erkinligini himoya qilishni davlatlar zimmasiga majburiyat sifatida yuklaydi.

Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Yevropa Kengashi, Xalqaro mehnat tashkiloti va boshqa xalqaro institutlarning faoliyati bu mexanizmlarning samarali ishlashini ta'minlaydi. Ular monitoring tizimi, maxsus ma'ruzachilar, xalqaro sudlar orqali tazyiq va zo'rvonlik holatlarining oldini olish, ularni tergov qilish hamda jabrlanganlarga yordam ko'rsatish bo'yicha amaliy ishlarni olib bormoqda. Bu esa inson huquqlarini himoya qilish borasida davlatlar o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytiradi.

O'zbekiston ham mazkur sohada faol siyosat yuritib, xalqaro majburiyatlarini bosqichma-bosqich amalga oshirmoqda. 2019-yilda qabul qilingan “Ayollarni tazyiq va zo'rvonlikdan himoya qilish to'g'risida”gi qonun, shuningdek, “Gender tengligi kafolatlari to'g'risida”gi qonun va milliy dasturlar bu yo'nalishda muhim qadam bo'ldi. Shuningdek, BMT, YEXHT, UN Women va boshqa xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikda amalga oshirilayotgan loyihalar mamlakatda zo'rvonlikka qarshi kurash madaniyatini shakllantirishga xizmat qilmoqda.

Umuman olganda, tazyiq va zo'rvonlikka qarshi kurashish inson huquqlarini ta'minlashning ajralmas qismi hisoblanadi. Xalqaro-huquqiy mexanizmlar esa bu jarayonning poydevori bo'lib, ularning to'liq amalga oshirilishi, davlatlarning siyosiy irodasi, fuqarolik jamiyati faolligi va aholining huquqiy madaniyatiga bevosita bog'liqdir. Shu bois, xalqaro hamkorlikni yanada kuchaytirish, huquqiy ta'lim va profilaktika ishlarini kengaytirish, shuningdek, gender tenglikni har bir sohada ta'minlash tazyiq va zo'rvonlikka qarshi samarali kurashning eng muhim omillaridan biri bo'lib qoladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi. BMT Bosh Assambleyasining 1948-yil 10-dekabrda 217 (III) A-sonli rezolyutsiyasi.
2. Karimova N. (2022). Xalqaro huquq va inson huquqlari himoyasining zamonaviy mexanizmlari. Toshkent: TDYuU nashriyoti.
3. “Ayollarni tazyiq va zo‘ravonlikdan himoya qilish to‘g‘risida”gi Qonun. O‘zbekiston Respublikasi Qonuni, 2019-yil 2-sentyabr.
4. Qiynoqlarga va boshqa shafqatsiz, g‘ayriinsoniy yoki qadr-qimmatni kamsituvchi muomalalarga qarshi konvensiya. BMT, 1984-yil 10-dekabr.
5. <https://lex.uz/docs/-2640479>
6. CEDAW — Ayollarga nisbatan kamsitishning barcha shakllarini bartaraf etish to‘g‘risidagi konvensiya. BMT, 1979-yil.
7. <https://rm.coe.int/1680464e75>